

Justiça para quem? Sobre o conto *Pai contra Mãe* de Machado de Assis

Direito e Filosofia
Vol. 1 | Nº. 1 | Ano 2026

Giovanna E. Teixeira

Tiago R. F. de Carvalho

Yasmin V. Rappa

Resumo

O presente ensaio analisa o conto *Pai contra Mãe*, de Machado de Assis, à luz da filosofia do direito, com foco no conceito de seletividade penal. A partir da narrativa ambientada no Brasil escravocrata do século XIX, o texto investiga como o ordenamento jurídico da época legitimava a violência contra corpos negros, ao mesmo tempo em que protegia a propriedade e a ordem social escravista. A trajetória de Cândido Neves, homem branco e pobre que sobrevive capturando pessoas escravizadas fugitivas, e o sofrimento de Arminda, mulher negra, grávida e escravizada, revelam um conflito de justiça marcado por desigualdade estrutural, exclusão e desumanização. O ensaio dialoga com contribuições da filosofia do direito e da teoria da justiça, especialmente a partir de Norberto Bobbio e Martha Nussbaum, para demonstrar como a aplicação formal da lei pode operar de maneira profundamente injusta quando desvinculada da empatia, da dignidade humana e da imaginação moral. Ao final, argumenta-se que o conto de Machado de Assis permanece atual ao evidenciar que legalidade e justiça não são equivalentes, sobretudo em contextos de desigualdade racial e social.

Palavras-chave: justiça; seletividade penal; escravidão; filosofia do direito; Machado de Assis.

Abstract

This essay analyzes Machado de Assis's short story *Pai contra Mãe* from the perspective of the philosophy of law, focusing on the concept of penal selectivity. Set in nineteenth-century Brazilian slave society, the narrative exposes how the legal order legitimized violence against Black bodies while protecting property and maintaining the slave-based social structure. The trajectories of Cândido Neves, a poor white man who survives by capturing runaway enslaved people, and Arminda, a pregnant enslaved Black woman, reveal a conflict of justice shaped by structural inequality, exclusion, and dehumanization. Drawing on contributions from philosophy of law and theories of justice—particularly those of Norberto Bobbio and Martha Nussbaum—the essay argues that the formal application of law can operate in profoundly unjust ways when detached from empathy, human dignity, and moral imagination. The analysis concludes that Machado de Assis's narrative remains relevant by demonstrating that legality does not necessarily entail justice, especially in contexts marked by racial and social inequality.

Editor deste número:

Marcos Carvalho Lopes
marcos.lopes@ufjf.edu.br

Keywords: justice; penal selectivity; slavery; philosophy of law; Machado de Assis.

Justiça para quem? Sobre o conto *Pai contra Mãe* de Machado de Assis¹

Giovanna Espósito Teixeira²

Tiago Rodrigues Ferreira de Carvalho³

Yasmin Vizotto Rappa⁴

1. INTRODUÇÃO

O conto *Pai contra Mãe*, de Machado de Assis, retrata a sociedade brasileira escravocrata do século XIX, expondo as tensões morais, econômicas e sociais presentes no contexto histórico em que se desenvolvem os acontecimentos narrados. Essas tensões são vivenciadas, sobretudo, por sujeitos brancos e pobres e por pessoas negras inseridas no sistema escravista.

A obra acompanha Cândido Neves, conhecido como “Candinho”, que enfrenta extrema dificuldade financeira. Com uma família para sustentar e um filho prestes a nascer, ele se depara com inúmeros obstáculos econômicos. Um de seus meios de subsistência consiste na captura de pessoas escravizadas fugitivas, anunciadas pelas cidades.

O texto permite uma análise aprofundada do conceito de **seletividade penal**, compreendido como o funcionamento desigual do sistema jurídico-punitivo, que escolhe quem punir e quem proteger com base em critérios raciais, sociais e econômicos.

Dessa forma, este será o tema central do presente ensaio, cuja pergunta norteadora é: de que maneira o conto *Pai contra Mãe* ilustra a seletividade penal no contexto escravocrata e como o direito, nesse cenário, legitima a violência direcionada aos corpos negros?

2. ANÁLISE NARRATIVA

Cândido Neves vive alternando empregos, sem conseguir manter-se interessado o suficiente em uma profissão a ponto de se tornar habilidoso no que faz. Ao se apaixonar por

¹DOI: [10.5281/zenodo.18302186](https://doi.org/10.5281/zenodo.18302186)

² Estudante do curso de Direito na Universidade Federal de Jataí. <https://orcid.org/0009-0007-9716-2290>

³ Estudante do curso de Direito na Universidade Federal de Jataí. <https://orcid.org/0009-0005-7274-5671>

⁴ Estudante do curso de Direito na Universidade Federal de Jataí. <https://orcid.org/0009-0001-9942-3067>

Clara e casar-se com ela, passa a enfrentar dificuldades ainda maiores do que aquelas vivenciadas durante o período em que era solteiro. Quando sua esposa engravida, a situação se agrava. Diante dos alertas de Tia Mônica, tia de Clara, sobre sua condição de pobreza e a falta de recursos para criar o filho, Cândido se vê diante da possibilidade de entregá-lo à roda dos enjeitados, com o objetivo de lhe proporcionar uma vida mais digna, livre das privações que enfrentaria no seio da própria família.

À época, Cândido trabalhava capturando pessoas escravizadas que haviam fugido. Embora tenha obtido algum êxito no início, com o aumento da concorrência o ofício deixou de gerar o retorno necessário para sustentar sua esposa, Tia Mônica e o filho que estava por vir.

Ao dirigir-se à roda dos enjeitados, tomado por profundo pesar, Cândido avista, por acaso, uma escravizada foragida que procurava havia tempos. À beira do desespero financeiro diante do nascimento iminente do filho, decide capturá-la. A mulher, chamada Arminda, está grávida e implora por misericórdia. Ela se oferece para servir como escrava de Cândido pelo tempo que fosse necessário, desde que não fosse devolvida ao seu senhor, temendo os castigos que poderiam causar sofrimento ou até a morte de seu filho. Tomada pelo medo, Arminda acaba abortando diante de seu senhor e de Cândido, que não demonstra qualquer remorso, voltando-se exclusivamente para o bem-estar de seu próprio filho.

Cândido, contudo, não atende ao pedido. Entrega Arminda ao senhor, recebe a recompensa e retorna para casa com o filho, que havia ficado sob os cuidados do farmacêutico que o auxiliou com informações sobre o paradeiro da escravizada. Com o dinheiro em mãos, Tia Mônica autoriza que ele permaneça com o bebê. Nesse momento, Cândido reflete sobre como alguns filhos “não vingam”, comparando a sobrevivência de seu próprio filho ao aborto sofrido por Arminda em decorrência da violência da captura.

O conto apresenta um conflito de justiça recorrente no contexto escravocrata: a oposição entre dois sofrimentos aparentes. De um lado, um pai desesperado para sustentar o filho e mantê-lo consigo; de outro, uma mulher escravizada, privada de direitos básicos — inclusive o direito à vida e à justiça plena — e também gestante. Ambos lutam pela sobrevivência, mas o sistema jurídico escolhe um lado: aquele amparado pela legalidade, ainda que isso implique legitimar a violência física e a brutalidade contra o outro.

Essa escolha revela um conflito profundo de justiça, no qual o sofrimento da população negra é ignorado, inviabilizado e brutalizado em nome da preservação da ordem social escravista.

Para corroborar a argumentação apresentada, seguem alguns trechos do conto que evidenciam esse funcionamento seletivo do sistema:

“Pegava escravos fugidos, trouxe-lhe um encanto novo [...], só exigia força, olho vivo, paciência, coragem e um pedaço de corda.”

Esse trecho evidencia como o sistema premiava a violência contra pessoas negras, naturalizando-a como uma atividade comum e socialmente valorizada.

“Se Vossa Senhoria tem algum filho, peço-lhe por amor dele que me solte [...]”

Aqui, o apelo de Arminda revela sua humanidade completamente ignorada pelo sistema, que não reconhece seu direito à compaixão nem à maternidade.

“Nem todas as crianças vingam, bateu-lhe o coração [...]”

Essa passagem demonstra a relativização da morte do filho de Arminda. Por ser uma mulher escravizada, sua dor é considerada irrelevante, sobretudo diante da sobrevivência de um filho branco e livre.

As análises apresentadas confirmam a presença da seletividade penal tanto no conto de Machado de Assis quanto na realidade histórica do século XIX.

3. DISCUSSÃO CONCEITUAL

Ao analisar o conto *Pai contra Mãe*, de Machado de Assis, à luz do conceito de justiça, somos confrontados com verdades incômodas sobre a forma como o direito pode ser utilizado não para promover o bem comum, mas para sustentar estruturas de opressão, desigualdade e violência social. A trajetória de Cândido Neves, que por necessidade se torna caçador de pessoas escravizadas, evidencia como a justiça formal pode ser profundamente distorcida quando colocada a serviço da manutenção do poder e da desigualdade.

No desenvolvimento dessa análise, três conceitos se destacam: **desigualdade, justiça retributiva e seletividade penal.**

A desigualdade constitui o alicerce sobre o qual se constrói todo o drama da narrativa. Não se trata apenas de uma disparidade econômica, mas de uma desigualdade estrutural, racial e social. Arminda, mulher negra, grávida e escravizada, representa aqueles cuja existência sequer é reconhecida como plenamente humana no interior do sistema jurídico da época. Seu desejo de liberdade não é compreendido como legítimo, mas interpretado como crime. Da mesma forma,

Cândido, embora branco e livre, ocupa uma posição marginal na sociedade, sendo empurrado à reprodução da mesma lógica de opressão para não sucumbir à fome, ao abandono e à miséria.

Nesse ponto, é pertinente recorrer à reflexão de Norberto Bobbio que, em *A Era dos Direitos*, alerta que o maior desafio contemporâneo não é tanto a formulação de novos direitos, mas a garantia de que os direitos já reconhecidos sejam efetivamente respeitados. Para Bobbio, o problema central da justiça não reside apenas em sua fundamentação teórica, mas em sua concretização prática — aquilo que ele denomina a “passagem do papel para a realidade”. O conto de Machado de Assis expõe, de forma contundente, essa falha estrutural do direito: um sistema que reconhece a propriedade — no caso, do senhor sobre a pessoa escravizada —, mas nega a dignidade da pessoa negra, pobre e subjugada.

A justiça retributiva, nesse contexto, revela-se um instrumento perverso. Em tese, ela busca restaurar uma ordem violada por meio da punição de quem descumpra a norma. Contudo, surge a pergunta fundamental: que norma é essa? No conto, a punição aplicada a Arminda não visa restaurar qualquer noção de bem coletivo ou de dignidade humana; ela existe exclusivamente para preservar a lógica da propriedade sobre corpos negros. A punição, portanto, não opera como reparação, mas como mecanismo de manutenção do *status quo*. Diante disso, impõe-se a questão: uma justiça que protege a opressão pode, de fato, ser considerada justa?

É nesse ponto que se destaca a contribuição de Martha Nussbaum, cuja filosofia ressalta que a justiça não pode ser dissociada da empatia, da dignidade e da construção de condições sociais que permitam o florescimento humano. Ao desenvolver a teoria das capacidades, Nussbaum sustenta que uma sociedade justa deve assegurar a cada indivíduo condições reais para desenvolver capacidades fundamentais, como viver com saúde, liberdade, integridade e participação na vida social. No universo do conto, nenhuma dessas condições é garantida a Arminda, cuja existência é sistematicamente negada. Tampouco são plenamente asseguradas a Cândido, que sobrevive à margem de um sistema que o obriga a exercer a violência para não ser ele próprio descartado.

Por fim, torna-se impossível ignorar a atuação da **seletividade penal**, conceito central da criminologia crítica. O direito penal, longe de operar de forma neutra, atua seletivamente, incidindo com maior rigor sobre corpos negros, pobres e marginalizados. No conto, a própria existência do ofício de “caçador de escravizados” explicita essa seletividade: o sistema jurídico não se mobiliza contra aqueles que exploram, escravizam ou acumulam riqueza à custa do sofrimento alheio, mas se mostra rigoroso diante de quem tenta romper essas correntes. A fuga de Arminda é tratada como crime gravíssimo, enquanto a própria condição de escravização —

hoje reconhecida como crime contra a humanidade — era, à época, protegida e reforçada pela lei.

CONCLUSÃO

A leitura do conto *Pai contra Mãe*, articulada ao conceito de seletividade penal, ilumina um aspecto impiedoso da filosofia do direito: a maneira pela qual o ordenamento jurídico pode operar como instrumento de legitimação das violências estruturais. No contexto escravocrata, pessoas negras eram sistematicamente excluídas de qualquer forma de reconhecimento jurídico, tratadas como propriedade e submetidas à punição violenta caso ousassem romper essa lógica, como ocorre com Arminda. A justiça, nesse cenário, não se apresenta como instrumento de equidade, mas como mecanismo de manutenção do poder e da dominação.

Arminda é retratada como parte de uma massa anônima e indiferenciada, o que, conforme observa Martha Nussbaum, impede o surgimento de emoções morais capazes de humanizá-la. A filósofa afirma que “uma massa anônima e indiferente não nos desperta emoções, sendo crucial para o surgimento dos sentimentos o ser humano individual e singular”. Enquanto escravizada, Arminda é justamente privada dessa singularidade e, por isso, torna-se descartável aos olhos do sistema jurídico.

Essa dessensibilização constitui um dos maiores perigos para a justiça. A literatura, como argumenta Nussbaum em *Emoções Racionais*, possui a capacidade de resgatar a dimensão humana por meio da imaginação moral. Ao conduzir o leitor para dentro do sofrimento de personagens como Arminda, a narrativa cria espaço para uma reflexão crítica que ultrapassa o formalismo das leis. O problema — tanto no conto quanto na realidade contemporânea — surge quando operadores do direito, como Cândido ou o senhor de escravizados, tornam-se inertes e insensíveis à empatia, como se a justiça pudesse existir sem compaixão. A história evidencia que a aplicação fria da lei, dissociada das vidas concretas que ela afeta, pode produzir graves injustiças sob a aparência de legalidade.

A reflexão proposta por Machado de Assis permanece atual. Apesar da abolição formal da escravidão, estruturas de exclusão e punição continuam operando segundo lógicas seletivas semelhantes. A cor da pele, a classe social e o lugar de origem ainda influenciam, de maneira decisiva, o tratamento dispensado pelas instituições jurídicas. Se o direito não se dispõe a enfrentar esses filtros históricos de injustiça, permanece como instrumento de reprodução da desigualdade, e não de sua superação. A trajetória de Arminda é apenas uma das muitas formas que essa seletividade pode assumir.

Dessa maneira, o conto nos obriga a encarar uma pergunta incômoda, mas necessária: **justiça para quem?** A resposta, infelizmente, ainda tende a favorecer os mesmos grupos de sempre. Torna-se urgente repensar o direito não apenas como um conjunto de normas, mas como uma prática comprometida com a dignidade humana. Ao articular narrativa literária e filosofia do direito, torna-se evidente que a justiça exige mais do que regras: exige sensibilidade, imaginação moral e compromisso com a inclusão de todas as vidas. Enquanto o direito continuar a desumanizar alguns para proteger os privilégios de outros, não haverá justiça, apenas legalidade — e legalidade sem humanidade, como nos mostra Machado de Assis, é apenas mais um nome para a barbárie.

REFERÊNCIAS

- ASSIS, Machado de. Pai contra Mãe. In: **Obra completa**. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1997.
- BOBBIO, Norberto. **A Era dos Direitos**, Campus, Rio de Janeiro, 1992.
- BOBBIO, Norberto. **O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito**. São Paulo: Ícone, 1995.
- NUSSBAUM, Martha C. Emoções racionais. Tradução de Maurício Ramires e Marcelo Cattoni. In: TRINDADE, André Karam; GUBERT, Roberta Magalhães; COPETTI NETO, Alfredo (orgs.). **Direito & literatura: discurso, imaginário e normatividade**. Porto Alegre: Núria Fabris, 2010. p. 53-78.